

5-SHO‘BA TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

TEXNIKA TA‘LIM YO‘NALISHI TALABALARINING FANLARDAN MUSTAQIL ISHLARINI TASHKIL ETISHDA KEYS TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH TAHLILI

Eshmurodov Azamat G‘uzorovich

Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti, O‘zbekiston,

aeshmurodov@mail.ru

Annotatsiya. Bugungi kunda texnika ixtisosligi talabalarining axborot kommunikatsion texnologiyalari fanlarini o‘zlashtirish muxim hisoblanadi. Talabalarga bilim berish uchun biz Keys texnologiyalarini tahlil qilib, texnika ta‘lim yo‘nalishi talabalariga qo‘llash orqali biz samaradorlikka erishamiz. Keys texnologiyalar bahs, munozara, bilimlarni sinash, mantiqiy fikrlash kabi tushunchalar asosida quriladi va qo‘llaniladi. Bu maqolada, keys texnologiyalarning tarixi, tuzilishi, uni tuzish hamda qo‘llash va foydalanish muammolari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Web 3.0, media, Web-ilova, Mashup, 3D, Web-miks.

O‘qitishning faol usullaridan biri keys texnologiyalaridan foydalanish hisoblanadi. O‘qitishda ushbu usuldan foydalanishdan oldin aniq misolni ishlab chiqish yoki haqiqiy kasbiy faoliyat holatini tavsiflovchi tayyor materiallardan foydalaniladi. Bir vaqtni o‘zida vaziyatning tavsifi nafaqat amaliy muammoni aks ettiradi, balki ma‘lum bilimlar to‘plamini faollashtiradi. Shuni yodda saqlash lozimki, e‘lon qilingan muammoli vaziyat aniq yechimlarga ega bo‘lmasligi ham mumkin. Amaliy muammolarga e‘tibor qaratilishi tufayli holatlar talabalarga nima uchun, qanday vaziyatda u yoki bu o‘quv materialini foydali bo‘lishi mumkinligi, uni kundalik turmushda amaliy faoliyatda qanday qo‘llash mumkinligi aniq bo‘lishi sababli o‘rganish motivatsiyasini oshirishga imkon beradi.

A.M. Dolgorukov keys texnologiyasi quyidagicha tuzilgan:

- muammolarni aniqlash, tanlash va hal qilish;
- axborot bilan ishlash; vaziyatda tasvirlangan tafsilotlarning ma‘nosini tushunish;
- axborot va dalillarni tahlil qilish va sintez qilish;
- taxminlar va xulosalar bilan ishlash;

• muqobil variantlarni baholash; qarorlar qabul qilish; kursdoshlari fikrini tinglash va muhokama qilish va kundalik turmushda amaliyotda guruhlarda ishlash ko‘nikmalari ” sohalarda ko‘nikma va tajriba oshirishga mo‘ljallangan o‘qitish usuli sifatida ifodalaydi [1].

Birinchi marta keys usuli 1869 yilda Garvard yuridik maktabida qo‘llanilgan. 1908 yilda Garvardda Biznes maktabi tashkil etilgan va bu yerda «Master of Business Administration» (MBA) biznes boshqaruvi magistri dasturiga “Biznesning yuritish san’ati” majburiy vaziyatni tahlil qilish kursi kiritilgan. Kursga shaxsiy biznes egalari taklif qilinib, o‘z amaliyotlaridagi muammolarni muhokama qilishgan. Ikki kundan so‘ng, har bir talaba muammoning analitik tahlilini tavsiya etilgan yechimni o‘z ichiga olgan yozma hisobotini taqdim etib, so‘ngra tadbirkorlar ushbu hisobotlarni guruh bilan birgalikda muhokama qilishgan.

Hozirgi bosqichda vaziyatli vazifalarni qo‘llash nafaqat biznes ta‘limida, balki inson bilimining barcha sohalarida ham amalga oshiriladi. Turli fan o‘qituvchilari keys texnologiyalaridan vaziyatni o‘rganishda ixtisoslashtirilgan kurs sifatida emas, balki mashg‘ulotlarda o‘qitish texnologiyasi sifatida foydalanganlar. “Dunyoning ko‘pgina mamlakatlaridagi turli tashkilotlar (institutlar, universitetlar va h.k.) o‘z keys to‘plamlariga ega. Ushbu keyslarning aksariyatiga bo‘lgan huquqlar 1973 yilda 22 ta oliy o‘quv yurti tashabbusi bilan tashkil yetilgan YeSSN (European Case Clearing House)ga tegishli bo‘lib, keyslarni yig‘ish va tarqatish bo‘yicha yetakchi tashkilot hisoblanadi” [2].

Hozirgi davrda ushbu usul, ayniqsa, iqtisod va menejment fanlarini o‘qitishda, xuddi shuningdek, biznes ta‘limida keng tarqalgan. Fanni o‘qitish oliy ta‘limning takomillashtirilgan Davlat ta‘lim standartini joriy etish orqali amalga oshirilgan.

Keys usuli quyidagi:

1. Har bir talabaga alohida yondashish, uning xususiyatlari, ehtiyojlari va o‘quv uslubini e‘tiborga olish.
2. Ta‘lim olishda erkinlikni maksimal darajada ta‘minlash.
3. Ko‘rgazmali materiallarni yetarli miqdorda ta‘minlash.
4. Diqqatni asosiy qoidalarga qaratish, tinglovchilarga katta hajmdagi nazariy materiallarning “yuklash”ni e‘tiborga olish.
5. O‘qituvchi bilan talaba o‘rtasidagi muloqotning o‘zaro tushunarli bo‘lishini ta‘minlash.
6. Talabalarda o‘z-o‘zini tashkil qilish hamda axborot bilan ishlash ko‘nikmalarini shakllantirish.
7. Talabaning kuchli va ijobiy fazilatlarini rivojlantirish kabi didaktik tamoyillarga asoslanadi.

Keysni tuzish tamoyillari masalasiga kelsak, uning maqsadga muvofiqligini quyidagi: Ishni tashkil etish tamoyillari masalasiga kelsak, uni yaratishning quyidagi:

1. Keysning didaktik maqsadlarini shakllantirish.
2. Muammoli vaziyatning ta'rifi.
3. Matnda mujassamlanishi kerak bo'lgan asosiy tezislardan iborat dasturiy vaziyat xaritasini tuzish.
4. Vaziyatning modelini tuzish yoki tanlash.
5. Keysning janrini tanlash.
6. Keys matnini yozish.
7. Keysning to'g'riligi va samaradorligi diagnostikasi.
8. Keysning yakuniy variantini tayyorlash.
9. Keysdan foydalanish bo'yicha uslubiy ko'rsatmalar tayyorlash kabi asosiy bosqichlarini ajratib ko'rsatish tavsiya etiladi.

Keysga qo'yiladigan talablarning to'liqligi quyidagi: tarix, vaziyat, ziddiyat, muammo, harakat, belgilar, yechimlar, ishni yakunlash uchun zarur bo'lgan ma'lumotlar kabi komponentlarning mavjudligidan iborat. Keys texnologiyasidan foydalangan holda ta'lim jarayonini tashkil etish quyidagi:

1. Tayyorgarlik (o'quv kursida keysning o'rnini aniqlash; manba izlash; ish modelini yaratish; darsning borishini tavsiflash).
2. Tanishuv (talabalarni haqiqiy vaziyatni tahlil qilishga jalb qilish, tanishish uchun material taqdim etishning maqbul shaklini tanlash).
3. Analitik (vaziyatni guruhlarda muhokama qilish yoki muammoni talabalar tomonidan yakka tartibda o'rganish; yechim tayyorlash).
4. Yakuniy (ushbu bosqichning asosiy vazifasi - vaziyatga qarab yechimni taqdim etish va asoslash) kabi bosqichlarni o'z ichiga oladi.

Amaliy tadqiqotlarni amalga oshirishni baholash mezonlari muammoni tushunish, muammolarni shakllantirish, muammoni hal qilish mezonlarini tanlash, muqobil variantlarni yaratish, variantlarni baholash va muammoning eng to'g'ri yechimini tanlash, amalga oshirish strategiyasini ishlab chiqish va xulosalarni taqdim etishdir.

Keys texnologiyasidan foydalanish samaradorligi talabalarning asosiy nazariy bilimlarga ega bo'lishi, ijtimoiy-iqtisodiy jarayon va hodisalarni tahlil qilish va tadqiq qilish usullarini qo'llay olishi, munozaralarda qatnashish va kichik guruhlarda ishlash amaliyotiga ega bo'lishi bilan bog'liq. Shuningdek, o'qituvchining fanlararo integratsiyalashgan bilimlarni shakllantirishga kasbiy tayyorgarligi, ijodiy fikrlashni rag'batlantirish uchun faol o'qitish usullari va usullaridan foydalanish, tinglovchilarni doimiy ravishda ushlab turish va muhokama qoidalariga qat'iy rioya qilish muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Патаракин Е. Д. Социальные взаимодействия и сетевое обучение 2.0. Москва. © НК «Прожект Хармони, Инк.», 2009. 101-105 стр.

2. И.К.Славин, “Web 3.0-технологии в образовании и научных исследованиях”, Каралеан Скиентифик жоурнал. 2020.Т.9.№1(30),22-24 бетлар.

3. А.Ф.Эшмуродов.”Талабаларнинг мустақил таълимда web 3.0-технологиялардан фойдаланиш” мавзусида, Мирзо улугбек номидаги ўзбекистон миллий университети илмий жўрнали. ЎзМУ хабарлари: ОАК рўйхатидаги журналларда мақола нашр этиш. Тошкент-ISSN 2181-7324. 2021, [1/6/2]. В. 191-194;

4. A.G.Eshmurodov, “Web 3.0 methodology of the implementation of the agro-technologists of independent work on the subject of information technology to students in higher education” International Multidisciplinary Conference on Scientific Developments and Innovations in Education, Hosted Thiva,Greece, January 28th 2022, 29-31 page.